

Vlad PĂSLARU

dr. hab., prof. univ., Institutul de Filologie
Română Bogdan Petriceicu-Hasdeu

Filosofia educației estetice a lui Emil Brandza*

Rezumat: La începutul secolului al XX-lea pedagogia națională a fost marcată de figura lui Emil Brandza, care a pus chestiunea educației estetice la un nivel epistemologic propriu lui F. Schiller. Pornind de la preceptele filosofiei culturii, Em. Brandza apreciază că educația, în general, și educația estetică, în special, sunt activitățile principale care definesc omul ca ființă culturală, și invers: omul ajunge să se formeze ca ființă culturală datorită educației. Educația estetică, grație caracterului său sincretic, deține funcția de

bază în devenirea omului ca ființă culturală.

Cuvinte-cheie: cultură, educație estetică, ființă culturală, educabil, elev cititor.

Abstract: At the beginning of the 20th century national pedagogy was marked by the figure of Emil Brandza, who placed the issue of aesthetic education at an epistemological level comparable to that of W.F. Schiller. Starting from the precepts of the philosophy of culture, Em. Brandza appreciated that education, in general, and aesthetic education, in particular, are the main activities that define the man as a cultural being, and vice versa: the man is formed as a cultural being due to education. Aesthetic education, thanks to its syncretic character, has a key function in the man's itinerary towards becoming a cultural being.

Keywords: culture, aesthetic education, cultural being, educable, reading student.

Emil Brandza s-a născut în 1894, în București. A studiat la Colegiul Sfântul Sava și la Universitatea din București, Facultatea de Filosofie. În 1925 își ia doctoratul cu teza *Filosofia educațiunii estetice* [3], pe care o publică în același an.

A fost șef de lucrări la Seminarul Pedagogic de pe lângă Universitatea din București și suplinitor la catedra de pedagogie teoretică. Este fondator al Cercului de Studii pentru Cercetări Pedagogice Experimentale (1932).

Formația sa filosofică i-a marcat întreaga activitate profesională, el abordând toate fenomenele educației, nu doar cele de educație estetică, după criterii epistemice solide.

Este recunoscut de istoria pedagogiei drept cel mai important reprezentant al *pedagogiei experimentale românești* [13, p. 13] și unul dintre primii în lume reprezentanți ai pedagogiei experimentale [Apud, 14].

Tradițional, tânăra generație era educată prin contact direct cu aceleași valori pe care le deținea părinții și bunicii, iar revizuirea și dezvoltarea-complementarea acestora se producea, de asemenea, împreună cu cele două generații mai în vârstă. Practicile ludice, educaționale și de muncă, precum și mediile familial, natural, de muncă și social le erau suficiente pentru a-și construi o identitate și o existență proprie, inclusiv una artistic-estetică. Dar cunoașterea producea tot mai multă informație, așa încât la finele sec. al XIX-lea – înc. sec. al XX-lea omenirea a început să producă incomparabil mai multă informație decât ar fi în stare să însușească chiar și educabilii din sec. al XXI-lea, dotați cu TV-Internet ca instrumente importante de cunoaștere și formare-dezvoltare. A fost cea mai mare provocare făcută vreodată educației. Situația a fost depășită prin adoptarea unui nou tip de învățământ,

* Acest articol a fost elaborat în cadrul proiectului de cercetare 20.80009.1606.01, Programul de Stat (2020-2023).

numit învățământul formativ-productiv, care trebuia să înlocuiască învățământul tradițional, informativ-reproductiv. Acest proces, în special pentru învățământul din țările ex-comuniste, mai continuă și azi. Dar povara informativă a schimbat semnificativ și atitudinile față de educația estetică, care a suportat mai multe diminuări de concept, teleologie, conținuturi și metodologie sub presiunea torentului informativ. În contextul dat, s-a produs și o reacție dinspre artistic-estetic către științific și tehnologic, prin care *homo aestheticus* își revendică nu doar menținerea poziției pe scara valorilor, ci, operând o nouă optică în zona raportului operă-receptor, chiar recunoașterea dreptului la o poziție de bază în devenirea ființei umane prin crearea-receptarea frumosului.

Unul dintre autorii reprezentativi ai ideii de esteti-zare a educației a fost pedagogul și filosoful român Em. Brandza, a cărui poziție epistemică o concurează, ca importanță, pe cea a lui J.Cr.Fr. Schiller, primul reprezentant al filosofiei clasice europene, care, în *Scrisori despre educația estetică a omului* (1795), a abordat problema educației estetice.

Ideea-pivot a operei și a întregii sale activități pedagogice este condiția unică a omului de ființă culturală, fapt care impune cu necesitate educației să-l formeze, *prin valorile culturii*, anume ca *ființă culturală* [5].

Em. Brandza a fost și primul estetician-pedagog român care s-a pătruns de suflul înnoitor, capabil să penetreze și să dezvăluie esența operei literare, al esteticii kantian-bahtinian-vîgotskiene, dezvoltată în a II-a jumătate a sec. al XX-lea de estetica lui Heidegger, Mukařovský, Jauss ș.a., estetică care a creat condițiile constituirii ulterioare a teoriei educației literar-artistice și a didacticii artelor.

Fiind filosof prin formarea de bază, abordează fenomenul pedagogic în contextul pedagogiei filosofice clasice, care la începutul carierei sale domina pedagogia – ținând seama de idealurile Adevăr-Bine-Frumos sau de componentele ființei umane: trup-suflet-minte. Respectiv, sistemul pedagogiei filosofice se alcătuiește din educația intelectuală, educația morală, educația estetică, educația religioasă, educația fizică, educația cetățenească, care, în totalitatea lor, exprimă natura triadică a ființei umane, a educabilului.

Pentru Em. Brandza, educația este un fenomen specific uman, o ”funcție socială omenească”, deoarece ”numai omul a ajuns să aibă conștiința valorilor și a bunurilor cucerite, să se străduiască pentru perpetuarea lor și, astfel, să-și sporească mereu capacitatea de creație” [Ibidem]. Drept urmare, a deplasat accentul de pe materiile care urmau a fi însușite pe personalitatea celor doi subiecți ai educației, profesorul și elevul, devenind, astfel, și primul pedagog român care a participat direct, prin activitate teoretică și practică, la constituirea noului concept educațional, care va cuceri rapid întreaga lume civilizată, *învățământul formativ*.

Prin noțiunea *fenomen pedagogic* [2], Em. Brandza desemnează ”creșterea” ființei umane la toate vârstele și sub toate aspectele sale, ca urmare a acțiunii pedagogice exercitate în direcția unui scop impus de societate. O astfel de creștere, care se reduce la cele două procese, de instrucție și de educație, este efectul acțiunii învățământului și se deosebește

Emil Brandza
(1894-1948)

de cea naturală, cunoscută sub numele de ”maturizare”. Deși scopul educației este dictat social, Em. Brandza acordă o amplă libertate educabilului, în special elevului cititor, la toate nivelurile procesului educațional: teleologic, conținutal, metodologic. El sugerează că în procesul educației estetice elevul influențează chiar și conceptele, teleologia acesteia – idee aferentă atât învățământului formativ în devenire și afirmare, cât și dialogismului artei/literaturii, de asemenea în devenire, care statuează importanța receptorului/cititorului alături de cea a autorului în producerea mesajului operei și a propriei ființe culturale.

Mai mult chiar, Em. Brandza atribuie această calitate și celor doi subiecți ai educației, profesorul și elevul. Susține însă că cel mai important rol îi revine *profesorului*, un rol pe cât de măreț, pe atât de complex și responsabil. În acord cu acest concept și în postura de pedagog experimentator, el cerea profesorului să-și depășească cu mult funcția de deținător-transmițător de informație și să avanseze la cea de ființă culturală, căci obligația de a forma oameni culturali îl obligă să fie o ființă profund culturală. Capacitatea de a fi/deveni ființă culturală este universală, omniprezentă și omnipotențială, deci și individualitatea profesorului îi este dată de întreaga sa ființă. Profesorul trebuie să folosească în acțiunea de înrâurire asupra elevului fiecare caracteristică, trăsătură și virtute a sa – sexul (caracteristicile masculinității/feminității), vârsta, constituția fizică și fizionomia, moralitatea (echitatea, buna cuviință, punctualitatea), competența științifică, competența de comunicare și orizontul de cultură generală – un concept care se încadrează perfect atât în statutul profesorului modern în general, cât și în imaginea virtuală a profesorului îndrumător al lecturii și de formare a culturii lectorale, prescripționat învățătorului de la clasele primare și profesorului de literatură de teoria și practica formării cititorului cult de literatură. Profesorul va influența ”întreaga activitate de înrâurire a ființei elevului” [4].

A doua persoană de primă importanță în concepția pedagogică a lui Em. Brandza este *educabilul* (elevul, copilul de orice vârstă). Formarea elevului ca *ființă culturală* se poate realiza prin două procese elementare:

a) un proces de dobândire a cunoștințelor – deci informarea-formarea;

b) un proces de exercitare a funcțiilor biopsihice solicitate în informarea-formarea-dezvoltarea acestora [5].

În primul caz se realizează instruirea, în cel de-al doilea – educația propriu-zisă, ambele fiind ”moduri de învățământ” de ”contractare” a culturii. Prin instruire (instrucție) Em. Brandza înțelege ”propagarea cunoștințelor prin contractul susținut între subiectul de cultivat și obiectul cultural”, în urma căruia elevul dobândește ”cultura materială”.

Întemeierea unui concept pedagogic pe epistema *subiect cunoscător – obiect al cunoașterii*, care este esențială educației definite drept cunoaștere, este rarismă, iar prezența ei la pedagogul-estetician Em. Brandza îi acordă acestuia titlul de filosof al educației.

Preocuparea sa pentru pedagogia experimentală nu este deci întâmplătoare, ci o continuare firească a procesului de trecere de la pedagogia teoretică, numită și filosofică, care domina la începutul sec. al XX-lea în Europa, la pedagogia practic-experimentală, care era în esență una revoluționară. În educația estetică, aceasta zdruncina stereotipurile axiologice create de critica literară, reprezentată, în fond, tot de cititori, doar că de niște cititori elevați. Problema însă nu consta/nu constă în faptul că interpretii literaturii – cititori de elită, creau/crează continuu o hermeneutică literară, ci în absolutizarea valorilor literare create de elită, prin impunerea lor ca imuabile tuturor cititorilor. Pedagogia experimentală venea să confirme-demonstreze cu date obținute din practica educațională natura autoreflexivă (Kant), dialogică (Bahtin) și multipolară (Eco) a operei literare, creată la un pol de scriitor și re-creată la ceilalți poli de cititorii ei. Deși conceptul dialogic al operei literare a devenit unul obișnuit în a II-a jumătate a sec. al XX-lea, în practica educațională și în pedagogia teoretică continuă să predomine conceptul de literatură ca reflectare a existenței fizice, deci de interpretare a operelor literare preponderent după principiile cunoașterii empirice și științifice.

Prin teza sa de doctorat, *Filosofia educațiunii estetice* [3], Em. Brandza devine unul dintre primii esteticieni care au fondat, la începutul sec. al XX-lea, noua viziune asupra receptorului de artă – de al doilea subiect al operei. Astfel, cu un an mai devreme, N.A. Rubakin publica o mică lucrare despre raportul cartecitor, care acreditează cititorul cu funcția de re-creator al operei literare [16]. În aceeași perioadă, L.S. Vîgotski întemeiază conceptul despre natura procesuală a valorii estetice/literare [15]. Primii autori ai noii viziuni estetice asupra receptorului, pe lângă dezvoltarea principiilor estetice aristotelice-kantiene, au atribuit profesorului și elevului-cititor o importanță nemaicunoscută în apariția valorii estetice. Ulterior, noua viziune a fost dezvoltată de titani precum M. Bahtin [1], M. Heidegger [8], J. Mukařovský [12], H.-R. Jauss [10], U. Eco [6, 7] ș.a.

Dar Em. Brandza a fost printre primii autori ai acestei viziuni. În mod firesc, el a fost și primul dintre fondatorii români ai pedagogiei artei și lecturii, acest titlu de glorie revenindu-i nu doar datorită tezei sale de doctorat, unică nu atât prin titlu, ci, mai ales, prin concepția sa pedagogică generală. Em. Brandza suscrie ideea de re-creare a operei literare/de artă de către cititor/receptor, dezvoltând conceptul pe temeuri estetice solide. Explorează și dezvoltă, în special, principiile definitorii ale artei, *contemplativitatea și semnificația*, de care se leagă în mod necesar și noua viziune asupra celui care contemplă și atribuie semnificația operei de artă împreună cu autorul ei, a cititorului/receptorului.

Em. Brandza susține că arta are valoare educativă *sui generis*, nu doar una secundară, manifestă în capacitatea de a provoca educație morală și intelectuală: ”A năzui spre o educație estetică a puterilor de contemplație menite să ajute educațiunea morală este o imposibilitate” [3, p. 44], deoarece ”educațiunea estetică a puterilor de contemplație se pune numai și numai în serviciul discernământului estetic” [Ibidem, p. 45]. Prin urmare, conchide autorul, ”scopul nostru este să preîntâmpinăm aservirea valorilor estetice prin valori morale ori intelectuale. Frumosul nu se poate apropia de noi dacă necesitățile și interesele nu se dau într-o parte, lăsându-l să treacă. **Să-i facem loc!**” [Ibidem, p. 56]. Rigorile formulate de Em. Brandza în vederea unei educații estetice ”pure” sunt sprijinite de ideea că omul ca ființă a naturii, ca obiect și exponent al frumosului poate fi numai ”dezbrăcat de artificul social, de vestimente și podoabe” [Ibidem, p. 64].

În concluzie: Em. Brandza a dezvoltat conceptul kantian de artă pornind de la natura receptorului/cititorului și fortificând un concept de educație estetică încadrat firesc în noua viziune estetică a dialogismului artei. Conceptul său nu decurge, precum s-ar părea, din teoria ”artă pentru artă”, ci este mai degrabă o concretizare a filosofiei artei a lui Kant, care a statuat-o drept domeniu al metafizicului (pentru artă – suprasensibilul), deci ca o a doua existență a ființei umane [11].

Având în vedere insatisfacția sa față de pedagogia teoretică și pledoaria pentru pedagogia experimentală, înțelegem că educația estetică pentru Em. Brandza reprezintă, în primul rând, condiția, domeniul și forma de manifestare a ființei umane în calitatea sa unică de locuitoare (în sens heideggerian) concomitentă a celor două existențe, fizică și metafizică, condiție determinată de faptul că omul este unica ființă culturală. Deci și educația, în general, va insista el în celelalte lucrări ale sale, trebuie să urmărească scopul *formării prin cultură a omului cultural*.

Astfel, Em. Brandza devine continuator nu doar al propriei concepții cu privire la educația estetică, ci și al conceptului de educație al lui Herder, redat de definiția acestuia devenită maximă: ”Educația este avansarea omului din natură în cultură” [9, p. 137].

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Bahtin M. Probleme de literatură și estetică. București: Univers, 1982.
2. Brandza Em. Datele fenomenului pedagogic. 1942.
3. Brandza Em. Filosofia educațiunii estetice. Teză de doctorat. 1925.
4. Brandza Em. Pedagogia școlară. 1932.
5. Brandza Em. Problema raportului dintre pedagogia științifică și pedagogia filosofică. 1942.
6. Eco U. Lector în fabula. București: Univers, 1991.
7. Eco U. Limitele interpretării. Constanța: Pontica, 1996.
8. Heidegger M. Originea operei de artă. București: Humanitas, 1996.
9. Herder J. G. von. Idei cu privire la filosofia istoriei omenirii. În: Scrieri. București: Univers, 1973.
10. Jauss H.R. Experiență estetică și hermeneutică literară. București: Univers, 1983.
11. Kant Im. Critica facultății de judecare. București: EDP, 1981.
12. Mukařovský J. Studii de estetică. București: Univers, 1974.
13. Raftu Gh. Dezvoltarea pedagogiei psihologice moderne în România. În: *Didactica Pro...*, nr. 1, 2016, pp. 13-15.
14. Noveanu E. Potolea E. Științele educației: dicționar enciclopedic. Vol. 2. București: Sigma, 2007.
15. Viġotski L.S. Psihologia artei. București: Univers, 1973.
16. Рубакин Н.А. Работа библиотекаря с точки зрения библио-психологии. К вопросу об отношении книги и читателя. В кн.: Читатель и книга. Методы их изучения. Харьков: Труд, 1925, pp. 37-65.